

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

BUYRAK USTI BEZLARINI TUZULISHI, VA PO'STLOQ QISMINING O'TKIR VA SURUNKALI YETISHMOVCHILIGI (Konn sindromi,Itsenko- Kushing sindromi)

Samarqand Davlat tibbiyot universitet
Davolash ishi bo'limi 4- bosqich talabalari
Mardiyev Jaxongir Zokirovich
Soliboyev Mansurbek Jahongir o'g'li
Qo'chqarov A'zamjon Musurmon o'g'li
Dilmurotov Javohir Ravshan o'g'li

Kalit so'zlar:Buyrak usti bezi, yallig'lanish,surunkali, Konn sindromi,Itsenko Kushing sindromi

Annotatsiya: Ushbu maqolada buyrak usti bezlari tanadagi bir nechta muhim gormonlar ishlab chiqarilishi Ba'zi buyrak usti bezlari kasalliklari jiddiy bo'lishi mumkinligi hamda buyrak usti bezlari haqida va kelib chiqadigan sindromlar xususida so'z boradi.

Buyrak usti bezlari — odam va umurtqali hayvonlarning ichki sekresiya bezi,ikkala o'ng va chap buyrak ustida joylashgan juft bez .Uning oldi, orqa va pastki yuzalari farq qilinadi, og'irligi 3— 5g . Buyrak usti bezlari tashqi—po'stloq qavati (adrenokortikal bez) va ichki — mag'iz qavati (adrenal bez)dan iborat bo'lib, har ikkala qavat strukturasi va funksiyasi alohida ichki sekresiya bezlari hisoblanadi. Po'stloq qavati kimyoviy tuzilishiga ko'ra steroidlar qatoriga kiradigan, ta'siri jihatdan farq qiladigan 3 xil gormon ishlab chiqaradi, shiralari konga shimiladi. Mineralokortikoidlar (aldosteron, kortikosteron, dezoksikortikosteron) — mineral

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

almashinuvini boshqaradi, bularning eng faoli aldosteron organizmda suv tuz almashinuvi jarayoniga ta'sir etadi.

Glyukokortikoidlardan gidrokortizon oqsil, yog' va uglevod almashinuvida qatnashadi, organizmning kasallikka qarshilik kuchini oshirib, yallig'lanishning tez tuzalishiga olib keladi. Buyrak usti bezlari b. po'stloq kavatining jinsiy gormonlari — androgenlar va estrogenlar jinsiy bezlar faoliyatini boshqaradi, bolalik davrida jinsiy a'zolarining rivojlanishini ta'minlaydi; balog'at yoshiga yetganda bu gormonning ahamiyati kamayadi. Buyrak usti bezlari mag'iz qavatida adrenalini va noradrenalin gormonlari ishlanadi. Ular nerv oxirlariga ta'sir etib, yuraktomir sistemasi ishini tartibga solib turadi.

Buyrak usti bezlarining gormonlari

1. Kortizol
2. Aldosteron
3. DHEA va androgenik steroidlar
4. Adrenalin va noradrenalin

Xususiyatlari bilan bog'liq kasalliklar

1. Adrenal etishmovchilik
2. Tug'ma buyrak usti hiperplaziyasi
3. Kushing sindromi
4. Giperaldosteronizm

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

5. Feoxromotsitoma

Buyrak usti bezlari ikkala buyrakning tepasida joylashgan kichik, uchburchak shaklidagi endokrin organlardir.. Ushbu bezlar metabolizmni, immunitet tizimini, qon bosimini, stressga javobni va boshqa muhim funktsiyalarni tartibga solishda yordam beradigan gormonlar ishlab chiqarish uchun javobgardir.

Buyrak usti bezi po'stloq qavati kasalliklari.Total giperkortisizm,Isenko-Kushing kasalligi,Isenko-Kushing, kortikosteroma natijasida, Isenko-Kushing sindromi, o'sma tabiatli AKTGga o'xshash va korti koliberinga o'xshash,Buyrak usti bezi po'stloq qavati avtonom makronodulyar o'smasi.Parsial giperkortisizm.

-Androsteroma yomon sifatli, Birlamchi giperaldosteronizm,Kortikosteroma yomon sifatli,Aralash o'sma.Buyrak usti bezi po'stloq qavati disfunktsiyasi. STAR-protein yetishmovchiligi, 3 p-gidroksisteroid degidrogenaza defitsiti,Gipokortisizm. Birlamchi buyrak usti bezi yetishmovchiligi.Buyrak usti bezi markaziy yetishmovchiligi (ikkilamchi va uchlamchi gipokortisizm) Izolasiyalangan gipoaldosteronizm.

Buyrak usti bezining gormonal-nofaol o'smasi (insidentaloma)

Buyrak usti bezi mag'iz qavati kasalliklari. Feoxromositoma

Hiperkortikoz adrenal korteksdan kortizol yoki adrenokortikotropik gormonning ko'p miqdorini ishlab chiqaradigan patologiya guruhidir.

Kushing sindromi – sabablari Hiper kortizmin barcha sabablari an'anaviy tarzda 3 turga bo'linadi:ekzogen;endojen;funktsional.Ekzogen hiperkortikoz

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

Itenko-Kushing sindromi tashqi omillar ta'siri ostida rivojlanadi. Uning paydo bo'lishining asosiy sababi glyukokortikosteroid gormonlaridan foydalanishni davom ettirishdir romatoid artrit, bronxial astma, tizimli eritematoz. Kasallikning bu turi tanadagi ichki kasalliklar tufayli yuzaga keladi. hiperplazi, saraton, neoplazma, distrofiyasi. Itenko-Kushing kasalligi – alomatlar, Hiperkortisizmning asosiy xususiyati bir necha sohalarda yog'ning cho'kishi hisoblanadi, bo'yin, bosh, qorni, ko'krak qafasi, ba'zi teri joylarini giperpigmentatsiya qilish; orqa miya egrusi; anormal qorin mushaklari; immunitet tizimining pasayishi; Kasallik va Itenko-Kushing sindromi quyidagi asoratlar bilan bog'liq: qon tomir; yurak faoliyatini dekompensatsiyalash; sepsis; surunkali buyrak etishmovchiligi; og'ir piyelonefrit; flegmona; suyaklarning bir nechta suyagi, umurtqa pog'onasiga qaytib keladigan zarar; furunkuloz; buyrak toshlarini shakllantirish; Yiringli va qo'ziqorinli bakterial teri kasalliklari. Ba'zan Itenko-Kushing sindromi yoki kasalligi halokatli adrenal (adrenal) inqirozni bartaraf etishi mumkin bo'lgan o'ta xavfli holatga olib keladi. Uning belgilari: gipoglikemiya; qorin bo'shlig'i og'rig'i; noo'rin qusish; giperkalemiya; ongni yo'qotish; qon bosimining keskin pasayishi; hiponatremi; metabolik atsidozlar kiradi

Konn sindromi

Konn sindromi birlamchi giperaldosteronizm buyrak usti bezlari kasalligi bo'lib, unda qon bosimi doimiy ravishda yuqori gipertoniya. Bunda gormon muhim rol o'ynaydi Aldosteron - qondagi natriy va kaliy kabi tuzlarning darajasini tartibga soluvchi gormonlardan biri. Konn sindromida buyrak usti korteksi juda ko'p aldosteron ishlab chiqaradi. Natijada siydik bilan kamroq natriy ajralib chiqadi, ammo kaliy ko'proq. Shu bilan bog'liq holda, qon oqimida ko'proq suv qoladi - davolash qiyin bo'lgan yuqori qon bosimi paydo bo'ladi. Birlamchi

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

giperaldosteronizm - organizmning juda ko'p aldosteron ishlab chiqarishi - birinchi bo'lib 1955 yilda AQSh shifokori Jerom Konn tomonidan tasvirlangan. Uzoq vaqt davomida mutaxassislar Conn sindromini juda kam uchraydigan kasallik deb hisoblashgan; ammo hozirda bu yuqori qon bosimi holatlarining 13 foizigacha sabab bo'lishi mumkin deb taxmin qilinmoqda. Ammo ko'plab bemorlarda Kon sindromi bo'ladi tan olinmadichunki ularda g'ayritabiiy darajada past kaliy miqdori yo'q. Konn sindromi ikkilamchi gipertenziyaning eng keng tarqalgan sababi hisoblanadi, ya'ni ma'lum bir asosiy kasallik bilan bog'liq bo'lgan yuqori qon bosimi holatlari uchun. Shu bilan birga, eng keng tarqalgani hali ham birlamchi gipertenziya bo'lib, u noqulay hayot tarzi va irsiy omillardan kelib chiqishi mumkin. Konn sindromidagi asosiy simptom - bu yuqori qon bosimi. Birlamchi giperaldosteronizm aniq simptomlarni keltirib chiqarishi shart emas. Ta'sir qilinganlarning faqat bir nechtasi yuqori qon bosimi alomatlaridan shikoyat qiladilar: bosh og'rig'i, qizil va iliq yuz, Quloqlarda shovqin, Epistaksis, Vizual buzilishlar, Nafas qisilishi, ishlashning pasayishi.

Konn sindromida doimiy yuqori qon bosimi turli organlarga, ayniqsa yurak, buyrak va ko'zlarga zarar etkazishi mumkin. Vaqt o'tishi bilan ko'plab bemorlarda buyraklar yoki yurak-qon tomir kasalliklari rivojlanadi. Sizning qon tomirlaringiz (ateroskleroz yoki arterioskleroz), yurak xurujlari va qon tomirlarining qattiqlashishi xavfi birlamchi gipertenziya, ya'ni buyrak usti bezlari kasalligi bo'lmagan "normal" yuqori qon bosimi bilan og'rigan odamlarga Konn sindromi bilan kasallangan har o'ninchi bemorda ham bitta Kaliy etishmovchiligi (Gipokalemiya). Kaliy tanadagi ko'plab muhim vazifalarni, shu jumladan mushaklar, ovqat hazm qilish va yurak ritmini tartibga soluvchi mineraldir. Qonda kaliyning juda past darajasi mushaklarning kuchsizlanishiga, kramplarga, yurak ritmining buzilishiga, ich qotishiga, chanqog'ining ko'payishiga (polidipsiya) va Konn sindromida tez-tez

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

siyishga (poliuriya) olib kelishi mumkin. qaraganda ancha yuqori. Conn sindromiga bittasi sabab bo'ladi Buyrak usti korteksining buzilishi. Bu buyrak usti bezlarining tashqi qismi, ikkita buyrak ustida o'tirgan ikkita kichik organ. Buyrak usti korteksi turli xil gormonlar, organizmning signal moddalarini ishlab chiqaradigan eng muhim joylardan biridir. Boshqa narsalar qatori, u yallig'lanishga qarshi va metabolik faol kortizolni, shuningdek, turli xil jinsiy gormonlar - va aldosteronni ishlab chiqaradi.

Aldosteron organizmning qon bosimi va suv muvozanatini tartibga solish uchun boshqa gormonlar - renin va angiotensin bilan birgalikda ishlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Endokrinologiya Narbaev A.N Samarqand-2018

Internet sahifalari va Avitsenna.uz.sayti